

УДК 338

Прокудина Д.Д.

Научный руководитель: **Измайлов А.М.**, канд. экон. наук
Самарский государственный экономический университет,
г. Самара, Россия

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию воздействия, оказываемого на конкурентоспособность современных российских компаний цифровых технологий. Был проведено исследование трудностей, с которыми на сегодняшний день должны работать компании, оказавшиеся под влиянием 4-ой промышленной революции. Выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность компаний под действием цифровизации нынешней экономики, а также передовые методы применения организациями цифровых технологий. Определены первоочередные цели, которые направлены на увеличение конкурентоспособности организаций.

Ключевые слова: конкурентоспособность; цифровая экономика; цифровизация.

В настоящее время в мире происходит процесс активного перехода жизни людей в сферу цифровых технологий. Все больше они входят в жизнь общества, затрагивая все ее сферы, начиная от духовного развития, заканчивая экономическим становлением. Цифровые технологии позволяют значительно упростить множество разного рода операций, от быстроты выполнения которых может зависеть многое. В частности, скорость передачи и получения информации в сфере бизнеса может стать ключевой в вопросе успешности. Именно поэтому сейчас активно обсуждается применение информационных систем в сфере предпринимательства.

Создание и внедрение информационных систем является таким процессом, при разработке которого применяются рычаги и методы сбора, передачи и анализа информации, необходимой для получения данных первостепенной важности при описании информационного продукта, который может выражаться в виде явления, процесса или объекта. Ключевую ролью информационных технологий выступает передача данных для дальнейшей их обработки и получения конкретных выводов.

Сильный скачок в области внедрения и эксплуатации цифровых технологий, в частности в экономической сфере РФ, чье резкое преобразование отмечается в начале XXI века, определяется, как «цифровая революция» [1]. Постоянное расширение сфер применения цифровых технологий, снижение затрат на информационно-коммуникационные технологии и увеличение степени цифровизации экономической деятельности привели к очередному прорыву в развитии информационных технологий, возникновению совершенно новых бизнес-моделей. Одним из инструментариев цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков являются цифровые платформы, которые в свою очередь представляют собой

интерактивную информационную систему, обеспечивающую многосторонние взаимодействия пользователей по обмену информацией и ценностями, приводящие к снижению общих транзакционных издержек, место которым в спектре всех финансовых потерь фирм нынешних развитых стран может быть более 50%, в России оптимизации бизнес-процессов.

Государству следует иметь определенную стратегию для стимулирования разработки новых и модернизации действующих цифровых платформ и сетевых ресурсов. Необходимо комплексно подходить к решению проблем цифровизации в стране. В Российской Федерации на данный момент существует ряд нормативных актов, определяющих совместную стратегию создания устойчивой экономики в условиях передовых цифровых технологий. Примером таких нормативных актов выступают следующие документы:

ФЗ от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на основе которого ведется Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

Программа России «Информационный разговор (2011–2020 гг.)», которая отражает стратегию роста и укрепления информационного общества в России;

Стратегия становления ветви информационных технологий в РФ на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 года, которая разработана для формирования единого системного подхода государства к развитию отрасли информационных технологий;

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная правительством РФ от 28 июля 2017г. №1632-р и др.

Министерство коммуникаций и связи России представило национальную программу «Цифровая экономика РФ», ориентированную на снижение отставания РФ в сфере современных технологий по сравнению с развитыми странами. Главные акценты программ развития цифровой экономики, принятые развитыми странами мира, включает в себя следующие элементы:

- обмен данными;
- интеграция данных и доступ к данным;
- инфраструктура данных;
- платформы и экосистема данных;
- новая философия жизни, основанная на данных ([https:// www.static.government.ru](https://www.static.government.ru)).

Следует учитывать представленные элементы при обобщении проблем и развитии положений национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой определены первоочередные задачи и механизмы в области регулирования развития цифровых технологий. Очевидный прорыв цифровой экономики в странах открывает возможности анализа ее развития и становления.

Определяющими факторами роста выступают колоссальное влияние цифровизации на сферу экономики, всецелое включение населения в эксплуатацию информационных платформ, стимулирование и поддержка к применению цифровых инноваций тех предпринимателей, деятельность которых нацелена на работу в общественно важных

направлениях государства, а также развития информационных технологий, в частности касательно экологии и межгосударственного сотрудничества. Каждая развитая цифровая платформа строится вокруг какого-либо массового экономического процесса, обеспечивая взаимодействие потребителей и поставщиков, например, Uber – взаимодействие таксистов и пользователей такси; Airbnb – сотрудничество арендодателей и арендаторов жилых помещений; AliExpress и eBay – контакт производителей и потенциальных покупателей [3].

На данный момент существует множество цифровых интернет-ассистентов и собеседников, например таких, как чат-бот, использование которого позволяет существенно повысить уровень обслуживания клиентов торговли и оказания услуг. Подобные интернет-ассистенты позволяют преподнести банальный сервис по обслуживанию клиентов, не прибегая к помощи реальных сотрудников (что позволяет снизить издержки фирмы на персонал). Зачастую подобный сервис оценивается выше, как если бы эти же функции выполнял живой человек. Есть вероятность, что вскоре виртуальные помощники будут способны различать интонации, сущность обращения и эмоциональное состояние клиента для создания рабочей схемы ведения диалога.

Гарантированным положительным фактором цифровых технологий выступает непосредственно то, что они позволяют в короткие сроки получить необходимые данные, а также дают возможность производить поиск с учетом нескольких показателей. Помимо сказанного, доступ к информации может иметь множество пользователей сразу в условиях реального времени. Это позволяет расти обществу интенсивными темпами: люди читают любого рода источники информации, узнают новое, получают актуальные данные о мире и даже зарабатывают удаленно. К тому же существует масса возможностей для виртуального познания мира, начиная от посещения виртуальной галереи или вебинара и заканчивая заказом еды не выходя из дома, что тоже актуально в настоящее время.

Из сказанного ранее вытекает очевидный факт, что внедрение информационных новшеств в экономику выступает новой ступенью на пути к развитой экономической сфере, которая базируется на синтезе материальных и виртуальных объектов, которые существуют в социально-экономической области. В настоящее время этот элемент экономики определяется как фундаментальный, в связи с чем существует необходимость его серьезного изучения.

Если не акцентировать взгляд на быстром темпе развития, цифровая экономика занимает развивающуюся позицию, и в области бизнеса в настоящее время нет целостного представления о цифровизации. Южноамериканские экономисты провели исследования, которые строятся на фундаменте выборочном анкетировании крупных бизнесменов, а именно 50-ти лидирующих компаниях, оборот которых составляет от одного миллиарда долларов. Данные опроса показали, что степень использования ИТ-технологий варьируется между степенями развития и масштабного использования. Также были выделены ключевые факторы включения цифровых технологий в сферу коммерческой деятельности, поделенный на три группы [4]:

1-ая группа:

- изучение клиентской базы, предполагающее воплощение инвестиционных средств в виде системы, осуществляющей сбор данных о клиентах;
- взаимодействие с клиентом, достигаемое посредством использования приложений для смартфонов, позволяющих создать устойчивую клиентскую базу, а также демонстрация информации об организации на цифровых баннерах в местах большого скопления людей, удаленное обслуживание;
- формирование точек взаимодействия с клиентом.

Данные цели предполагают создание аккаунтов, специализированных сообществ в социальных сетях, создание интернет-сайтов для составления заявок на оказание услуги.

2-ая группа:

- ИТ-автоматизация;
- переход на удаленный режим работы;
- преобразование системы управления, которая связана с использованием информационных технологий, что открывает большие возможности для руководящего состава организации.

3-я группа представляет собой использование информационных технологий для модификации бизнес-моделей организации, которая воплощается по целевым направлениям, а точнее:

- цифровая модификация бизнеса, как, например, отражение материального документа в его виртуальной версии в сети;
- создание новейшего цифрового бизнеса;
- масштабирование цифровизации, которая допускает создание у межгосударственных компаний единую интернет-сеть с поддержкой ИТ-технологий.

Цифровые технологии основываются на специфическом методе предоставления данных, а именно посредством цифр, которые, в сущности, являются носителями информации.

В настоящее время наблюдается включение информационных технологий в медицину (так называемая телемедицина). Это такие технологии, которые позволяют ключевым фармацевтическим фирмам заботиться о населении удаленно (например, Amazon, который считается одним из динамично развивающихся в медицинской области). Ключевая роль телемедицины заключается в оперативном предоставлении медицинской информации для ТК [5]. В дальнейшем отмечается массовое внедрение систем удаленного наблюдения за лежачими больными, предоставление медицинских консультаций в режиме «здесь и сейчас» и в отложенном режиме. Более того, оказание неотложной помощи и проведение мелких хирургических операций в прямом подключении к специалистам и оказание их помощи и поддержки.

Однако вместе с тем необходимо отметить то, что в РФ периодически происходит неприятие цифровых технологий. Это несет важное значение в корреляции необходимого числа рынков и высокой степенью конкурентоспособности. Не учитывая то, что определяющее множество руководителей организаций отказываются от использования

цифровых технологий потому, что они им недоступны из-за высокой цены. Однако при этом не учитывается окупаемость подобных нововведений и та польза, которую они способны принести.

Внедрение ИТ-технологий в предпринимательскую деятельность делится на определенные этапы:

- подготовка бизнеса;
- «размораживание»;
- внедрение;
- стагнация.

В то время, когда организация проходит подготовку, руководитель проводит детализированный анализ, который позволяет определить стратегии дальнейших перемен, проводя сравнение текущего состояния фирмы с прогнозом на то состояние, которое будет впоследствии воплощения цифровизации.

На этапе «размораживания» осуществляется подготовка работников к предстоящим нововведениям. Сопоставление нововведений с сотрудниками происходит по следующим направлениям [6]:

1. периодическое контактирование руководителя с его работниками в обсуждении внедрения цифровых технологий и дальнейших их эксплуатации;
2. регулярный и непрерывный анализ процессов использования информационных технологий менеджерами и другими работниками;
3. систематическое повышение квалификации сотрудников в области цифровых технологий;
4. обучение навыкам и умениям, используемых другими фирмами, которые уже активно используют внедренные цифровые технологии.

Неотъемлемым рубежом и границей во внедрении ИТ-технологий выступает их укрепление, которое состоит в том, чтобы обосновать соотношение и несоответствия или же неполное выборочное соотношение цифровых технологий к притязаниям бизнеса.

Программное обеспечение и ИТ-технологии, которые внедряет фирма в свою работу, составляют основу деятельности организации. Те, кто впервые начал применять подобные нововведения в своем бизнесе, говорят о том, что те меры, которые существуют в России со стороны государственного и банковского регулирования не позволяют развиваться в данном направлении в связи со своей некоего рода финансовой несостоятельности. в отличие от России, в зарубежных странах подобные меры скорее поощряются, так как подобные новшества несут в себе определенную экономическую выгоду для государства.

В настоящее время уже невозможно представить мир без тех гаджетов и технологий, к которым привыкло общество, в связи с чем развитие и внедрение информационных технологий будет еще долгое время оставаться одним из наиболее актуальных направлений в науке и экономике. Это объясняется тем, что социум начинает активнее развиваться, что сказывается на всех сферах существования общества в целом и человека в частности.

Цифровые схемы являются способом шифрования и обмена информацией, что позволяет осуществлять массу различных решений разного рода задач в короткие временные рамки. Непосредственно быстрое действие и универсальность данных схем сделали ИТ-технологии настолько востребованными и актуальными.

Нынешний мир стремительно развивается, с каждым годом происходит все большее совершенствование технологий, они все более становятся идеальными, что, несомненно, отражается на окружающем человека мире. Данные технологии меняют условия жизни социума, его финансовое поведение, и, соответственно, оказывают огромное влияние на сферу предпринимательства и бизнеса в целом. Уровень такого воздействия ежегодно, если не ежемесячно и каждодневно, растет в геометрической прогрессии. Одной из самых быстроразвивающихся областей науки выступает сфера цифровых технологий.

Множество числовых устройств в каждом современном доме непрерывно растет: персональный компьютер, мобильные телефоны, домашняя автоэлектроника – список того к чему общество привыкло за последние 20 лет огромен. Цифровые схемы за два десятилетия абсолютно изменило образ жизни людей и общества в целом. Исследователи говорят о том, что внедрение новинок научно-технического прогресса ежегодно будет увеличиваться. На повсеместное проведение электричества в XX веке ушло 30 лет, а планшетные компьютеры вошли в жизнь людей за 3-4 года [7].

Рассуждая о важности и необходимости использования технологий сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде, необходимо отметить положительное влияние на изменение и развитие человеческих ресурсов. Изменяется среда, в рамках которой осуществляются воспроизводственные процессы в обществе. Следует отметить, что грамотное внедрение цифровых технологий их применение в деятельности организации способно повысить конкурентоспособность на рынке. При этом не стоит забывать о том, что каждый вид бизнеса индивидуален и следует основательно подойти к внедрению такого новшества как цифровые технологии.

Цифровая экономика в отдельных странах позволяет на сегодняшний день создавать 10% ВВП государства [8]. Применение цифровых платформ позволяет повысить эффективность социально-экономического развития и обеспечить рост экономики страны в целом. Для устойчивого развития бизнесу необходимо подстраиваться под происходящие вокруг изменения, модернизировать процессы в организации и активно заниматься изучением цифровых технологий, следить за инновациями а рынке и быть в центре событий цифрового мира.

Литература

1. Капранова Л. Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11. №2. С. 58-69.
2. Созыкина М. С. Информационные технологии в цифровой экономике // Academy. 2019. №1. С. 34-35.
3. Попов М. В., Сухорукова А. М. Кадровый потенциал в реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. №4. С. 15-21.

4. Поткина Е. С., Холопова Л. А. Развитие информационных технологий // Концепт. 2017. №9. С. 35-43.

5. Берестнева О. Г. Информационные технологии в науке, управлении, общественной сфере и медицине: Интернациональной научной конференции «Информационные технологии в науке, управлении, общественной сфере и медицине»: сборник научных трудов. Томск, 2017. 397 с.

6. Маркова В. Д. Цифровая экономика. М.: Инфра-М. 2018. 186 с.

7. Иванов В. В., Малинецкий Г. Г. Цифровая экономика: от теории к практике // Инновации. 2017. №12 (230). С. 3-12.

8. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого. М.: Манн, Иванов и Фарбер. 2019. 304 с.

© Прокудина Д.Д., Измайлов А.М., 2021